
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 615.011

DOI 10.5281/zenodo.11518761

ОЦЕНКА УТИЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

ASSESSMENT OF THE DISPOSAL OF INDIVIDUAL HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL WASTE

ИСАКАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА,

Филиал Уфимского университета науки и технологий.

КОЗЛОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Филиал Уфимского университета науки и технологий.

ISAKAEVA NADEZHDA ALEKSEEVNA,

Branch of Ufa University of Science and Technology.

KOZLOVA GALINA GENNADIEVNA,

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,

Branch of Ufa University of Science and Technology.

В работе рассматриваются вопросы утилизации фармацевтических отходов в быту и на фармацевтических предприятиях. Отмечены пути попадания фармацевтических отходов в окружающую среду. Определены последствия неправильной утилизации фармацевтических отходов. Выявлена опасность фармацевтических отходов для окружающей среды. Получена хроматограмма стандартного раствора, по которой оценивали пригодность хроматографической системы. Проведена оценка качества утилизации одного из фармацевтических препаратов на производстве и оценка количества попавшего в окружающую среду препарата от выброшенной упаковки в быту.

The paper discusses the issues of pharmaceutical waste disposal in everyday life and at pharmaceutical enterprises. The ways of pharmaceutical waste entering the environment are marked. The consequences of improper disposal of pharmaceutical waste have been determined. The danger of pharmaceutical waste to the environment has been identified. A chromatogram of the standard solution was obtained, according to which the suitability of the chromatographic system was evaluated. An assessment of the quality of disposal of one of the pharmaceuticals in production and an assessment of the amount of the drug released into the environment from discarded packaging in everyday life was carried out.

Ключевые слова: *фармацевтические отходы, утилизация, медицинские отходы, просроченные препараты, экологическое состояние.*

Key words: *pharmaceutical waste, recycling, medical waste, expired drugs, environmental condition.*

Введение.

За последние несколько десятилетий, благодаря современным аналитическим методам, в водной среде по всему миру было обнаружено множество органических микрозагрязнителей. Это вызвало рост озабоченности по поводу сохранения окружающей среды и привело к появлению ряда международных нормативных актов в области охраны окружающей среды [4]. Среди органических микрозагрязнителей одними из основных национальными органами общественного здравоохранения названы фармацевтические препараты. Хроническое воздействие следовых концентраций фармацевтических смесей может быть значительным и вызывать возможные угрозы водной среде и здоровью человека [10].

Фармацевтические отходы – это лекарственные препараты, которые больше нельзя использовать из-за истечения срока годности, неиспользования, разлива, изъятия, отзыва, повреждения, загрязнения или по любой другой причине. Сюда также входят выброшенные предметы, сильно загрязненные при обращении с фармацевтическими препаратами, такие как флаконы, ампулы и коробки с остатками фармацевтических препаратов [1].

Фармацевтические отходы могут попадать в окружающую среду различными путями:

1. После употребления населением лекарств, фармацевтические компоненты полностью или частично метаболизируются и выводятся с мочой или калом, попадая в систему сбора, а затем на очистные сооружения сточных вод. После очистки сточных вод, жидкость обычно выбрасывается в окружающую среду (реки, озера, почву, участки обнажения), а шлам отправляется на свалку или повторно используется в сельском хозяйстве [4].

2. Ненадлежащий учет оборота фармацевтических препаратов в учреждениях здравоохранения и на заводах-изготовителях. Порядок утилизации фармацевтических препаратов регулирует СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" [8], который устанавливает их классификацию на 5 групп, от «А» до «Д», по их степени опасности для человека и окружающей среды.

3. Утилизация неиспользованных лекарственных средств населением.

Поскольку мотивация населения в решении проблемы утилизации неиспользованных лекарственных средств крайне важна, представляется важным выяснить, как часто и каким образом проводится ревизия «домашних аптек», как избавляются граждане от ненужных лекарств, осознается ли ими экологическая сторона этой проблемы, существует ли готовность осуществлять селекцию и сдавать лекарства в специальные пункты сбора [2].

С этой целью интернами С.-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии был проведен опрос посетителей городских аптек в С.-Петербурге [9]. В общей сложности было опрошено 1 105 респондентов. В число опрошенных были включены лица старше 18 лет, которые не имеют медицинское и фармацевтическое образование. В опросе участвовало 65% женщин и 35% мужчин. По возрастной категории опрошенных 28% составили лица 18-30 лет, 33% – 31-45 лет, 25% опрошенных – это лица от 46 до 60 лет, и 14% лица старше 65 лет. 54% опрошенных посещают аптеки несколько раз в месяц, 33% – реже, чем раз в месяц.

Согласно полученным ответам, большее число опрошенных делают ревизию своих аптек в среднем раз в год. В 50% случаев выкидывается до 10 упаковок лекарств, в 15% – 10–20, 6% – более 20 упаковок. Несмотря на то, что значительная часть респондентов не смогла ответить на вопрос о количестве выбрасываемых лекарств (28%), можно предположить, что средний показатель составляет примерно 8 упаковок.

В результате весьма приблизительных расчетов, авторы пришли к предварительным выводам о том, что в год в С.-Петербурге каждой семьей (домохозяйством) выкидывается примерно 8 упаковок фармацевтической продукции, что составляет немногим менее 1/3 от числа упаковок, в среднем представленных в «домашней аптечке».

На вопрос о том, как респонденты избавляются от неиспользованных медикаментов, 82% отметили, что выбрасывают лекарства вместе с бытовым мусором, 14% – в канализацию. Характерно, что небольшая часть респондентов из числа старшей возрастной группы оставляет неиспользованные лекарства в аптеках.

О масштабе проблемы можно судить по результатам следующего приблизительного расчета. Как показали результаты проведенного опроса, в среднем одно домохозяйство города С.-Петербурга утилизирует 8 упаковок неиспользованных лекарств в год – это почти 300 г с одного домохозяйства. Таким образом, можно предположить, что ежегодно в сети бытовой канализации и мусоросбора С.-Петербурга попадает почти 400 т лекарственных отходов [7].

Целью данного исследования явилась оценка качества утилизации одного из фармацевтических препаратов на производстве и оценка количества попавшего в окружающую среду препарата от выброшенной упаковки в быту.

Материалы и методы исследования.

В работе были использованы:

– Смывы с поверхности технологического оборудования после производства препарата «Капецитабин – таблетки, покрытые пленочной оболочкой» с целью определения содержания капецитабина;

– Смывные воды от склянки препарата «Октреотид – лонг», попавшие в окружающую среду как бытовой отход с целью определения содержания октреотида.

Количественное содержание веществ определено методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе Agilent 1260 Infinity II [5].

Отбор проб осуществлен с помощью сваба. После отбора проб допускается хранение смывов в течение 3-х суток при температуре 2-8°C.

Условия хроматографирования:

- Режим элюирования – градиентный;
- Детектор – ультрафиолетовый, при длине волны 250 нм;
- Скорость потока – 1,0 мл/мин;
- Температура колонки – 40°C;
- Температура автосамплера – 5°C;
- Объем вводимой пробы – 100 мкл;
- Время регистрации хроматограммы – 40 мин.

Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора

До проведения испытания была получена хроматограмма стандартного раствора, по которой оценивали пригодность хроматографической системы. Фактор асимметрии пика капецитабина должен быть не более 2, в данном случае получили 1,3, и эффективность хроматографической колонки, рассчитанной по пику капецитабина, должна быть не менее 1000 теоретических тарелок, в данном случае получили 13082 теоретических тарелок.

После оценки хроматографической системы были получены хроматограммы испытуемых растворов.

Рис. 2. Хроматограмма испытуемого раствора

Затем приступили к обсчету полученных данных по формуле:

$$X = \frac{S \cdot a^{\circ} \cdot P \cdot 5.2}{S^{\circ}} = \frac{46768 \cdot 0.14 \cdot 99.4 \cdot 5.2}{9219677} = 0,262 \text{ мкг/сваб}$$

где: S – площадь пика капецитабина на хроматограмме испытуемого раствора;

S° – площадь пика капецитабина на хроматограмме стандартного раствора;

a° – навеска стандартного образца;

P – содержание основного вещества в стандартном образце;

5,2 – коэффициент извлечения капецитабина для металлической поверхности.

Промывка оборудования считается удовлетворительной, если содержание капецитабина в смывах с поверхности оборудования после производства препарата «Капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой» не превышает 0,729 мкг/сваб для площади 100 см². В данном случае результат является удовлетворительным, так как были получены результаты в пределах нормы, а именно 0,262 мкг/сваб. Можно сказать, что оборудование промыто хорошо и действующее вещество дезактивировано.

Количественный состав воды на содержание в нем октреотид ацетата также определен с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Условия хроматографирования:

- Температура автосамплера колонки 42 °C;
- Скорость потока 1мл/мин;
- Объем вводимой пробы – 50 мкл;
- Детектирование при длине волны – 280 нм;
- Время интегрирования – 30 мин;

Для проведения эксперимента баночка от препарата «Октреотид-лонг» была помещена в емкость с 1 литром воды и выдержана там в течение 24 часов. Отбор осуществляли после 1 часа растворения, после 8 часов и после 24 часов растворения.

До проведения испытания были приготовлены подвижная фаза, промывочные растворы и стандартный раствор октреотида ацетата. После получения хроматограмм стандартного раствора оценили пригодность хроматографической системы для проведения дальнейшего анализа.

В ходе проведения анализа были получены хроматограммы стандартного раствора СО октреотида ацетата, а также хроматограммы испытуемых растворов.

Рис. 3. Хроматограмма стандартного раствора СО октреотида ацетата

Рис. 4. Хроматограмма испытуемого раствора после 1-го часа растворения

Рис. 5. Хроматограмма испытуемого раствора после 8 часов растворения

Рис. 6. Хроматограмма испытуемого раствора после 8 часов растворения

Обсчеты хроматограмм позволили получить следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1. Площади пиков испытуемых растворов

Время растворения препарата	1 час	8 часов	24 часа
Полученные площади пиков на хроматограмме испытуемых растворов	2320	3626	3802

Количество октреотида ацетата, которое попало в реку, определяли с помощью формулы:

$$X = \frac{S_{исп} \cdot A_{со} \cdot P_{со}}{S_0 \cdot 1000}$$

где, $S_{исп}$ – среднее значение площадей пиков октреотида на хроматограмме испытуемого раствора;

S_0 – среднее значение площадей пиков октреотида на хроматограмме стандартного раствора;

$A_{со}$ – навеска СО октреотида ацетата, взятая для приготовления стандартного образца раствора г;

$P_{со}$ – содержание октреотида в СО октреотида ацетата %;

Полученные площади подставили в формулу и получили следующие значения:

$$X = \frac{S_{исп} \cdot A_{со} \cdot P_{со}}{S_0 \cdot 1000} = \frac{2320 \cdot 4,84 \cdot 87,3}{716424 \cdot 1000} = 0,00137 \text{ мг/мл - через час после растворения}$$

$$X = \frac{S_{исп} \cdot A_{со} \cdot P_{со}}{S_0 \cdot 1000} = \frac{3626 \cdot 4,84 \cdot 87,3}{716424 \cdot 1000} = 0,00214 \text{ мг/мл - через 8 часов после растворения}$$

$$X = \frac{S_{исп} \cdot A_{со} \cdot P_{со}}{S_0 \cdot 1000} = \frac{3802 \cdot 4,84 \cdot 87,3}{716424 \cdot 1000} = 0,00224 \text{ мг/мл - через 24 часа после растворения}$$

Полученные данные свидетельствуют о том, что с выброшенной баночки от препарата «Октреотид-лонг» в реку может попасть 0,00137 мг/мл октреотид ацетат, но в течении 24 часов количество действующего вещества увеличивается до 0,00224 мг/мл, это около 2 мг. Это небольшое количество вещества при регулярном воздействии окажет существенное негативное влияние на водную среду и ее обитателей.

Просроченные и неиспользованные фармацевтические препараты, неправильно утилизируемые населением, особенно с бытовыми отходами и в канализацию, могут быть серьезным источником загрязнения водоносного горизонта. Эти результаты можно объяснить отсутствием эффективной обратной логистики для лекарств и недостаточной информированностью населения.

Утилизация просроченных или непригодных к использованию медицинских препаратов – это важный этап на пути к поддержанию безопасности людей и окружающей среды как предприятиями, производящими лекарства, так и людьми, использующими эти препараты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимкин, В.Г. Обращение с отходами в ЛПУ: пособие для медицинских сестер. М.: МЦФЭР, 2004. 176 с.
2. Никифорова В.А., Ашихин А.С. Особенности влияния фармацевтических средств на окружающую среду // Труды БрГУ. Серия: Естественные и инженерные науки. 2021. С. 243-245.
3. Деулина Л.Е., Хасаева Е.И. Утилизация лекарственных препаратов // Столыпинский вестник. №7/2022. С. 3606-3613.
4. Международное право охраны окружающей среды. URL: <https://bigenc.ru/c/mezhdunarodnoe-pravo-okhrany-okruzhaiushchei-sredy-6da7dd> (дата обращения 05.03.2024).
5. Нормативный документ ЛС-52140-2016 «Порядок определения количественного содержания действующего вещества в смывах с поверхности технологического оборудования после производства готового лекарственного средства». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4068-57954>.
6. Сайт Медицинские отходы: классификация и утилизация. URL: https://cleanbin.ru/waste/medical-waste#google_vignette.
7. Сайт Российская Газета RG.RU. URL: <https://rg.ru/2010/12/12/sanpin-medothody-site-dok.html>.
8. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" [Зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2011 г.]. URL: <https://rg.ru/documents/2010/12/12/sanpin-medothody-site-dok.html>.
9. Трофимова Е.О. Опрос посетителей петербургских аптек по проблеме утилизации неиспользованных лекарственных средств / Е.О. Трофимова, М.А. Гетьман // Ремедиум. 2013. № 9. С. 65-69.
10. Kevin T. Bain. «Public Health Implications of Household pharmaceutical Waste in the United States» Health Services Insights 2010:3 21–36. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.4137/HSI.S-4673?src=getftr>.

© Исакаева Н.А., Козлова Г.Г., 2024.